

ENTREVISTA

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RECOUNTING EXPERIENCE IN TEACHING PORTUGUESE AS A FOREIGN LANGUAGE IN PERU.

DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.14060402

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Realizamos uma entrevista com a professora Taciane Dantas Martins Gonçalves, Professora da educação Infantil na escola Laura Vicunha(Natal/RN), de forma online no dia 30 de julho de 2024. A professora nos relata sobre sua trajetória em sala de aula atuando como professora de educação especial inclusiva, descrevendo seus desafios em seu dia a dia e quais as estratégias utilizadas para superar os principais desafios enfrentados no ambiente escolar, o desenvolvimento de atividades diferenciadas e o envolvimento contínuo com os pais e a comunidade escolar. A professora enfatizou a importância de uma abordagem colaborativa e flexível para

promover a inclusão efetiva, garantindo que todos os alunos tenham oportunidades iguais de aprendizado e desenvolvimento. Sua experiência ressalta a necessidade de formação contínua para educadores e o valor de um ambiente educacional que seja acolhedor e adaptativo às diversas necessidades dos alunos.

Palavras-chave: Entrevista. Inclusão. Desafio.

ABSTRACT

On July 30, 2024, we conducted an online interview with Professor Taciane Dantas Martins Gonçalves, an early childhood educator at Escola Laura Vicunha in Natal/RN. The professor shared insights about her career as a special education teacher, describing the challenges she faces daily and the strategies she employs to overcome these challenges. She highlighted her approach to developing differentiated activities and her ongoing engagement with parents and the school community. Professor Gonçalves emphasized the importance of a collaborative and flexible approach to effectively promote inclusion, ensuring that all students have equal opportunities for learning and development. Her experience underscores the need for continuous training for educators and the value of an educational environment that is welcoming and adaptable to the diverse needs of students.

Keywords: Interview. Inclusion. Challenges.

RESUMEN

El 30 de julio de 2024, realizamos una entrevista en línea con la profesora Taciane Dantas Martins Gonçalves, docente de educación infantil en la Escuela Laura Vicuña en Natal/RN. La profesora compartió detalles sobre su trayectoria como docente en educación especial inclusiva, describiendo los desafíos que enfrenta a diario y las estrategias que utiliza para superarlos. Destacó su enfoque en el desarrollo de actividades diferenciadas y su continuo involucramiento con los padres y la comunidad escolar. La profesora Gonçalves subrayó la importancia de una metodología colaborativa y flexible para promover una inclusión efectiva, asegurando que todos los alumnos tengan oportunidades iguales de aprendizaje y desarrollo. Su experiencia resalta la necesidad de formación continua para los educadores y el valor de un entorno educativo que sea acogedor y adaptativo a las diversas necesidades de los estudiantes.

Palabras clave: entrevista; inclusão; desafios.

APRESENTAÇÃO

No dia 30 de julho de 2024, realizamos uma entrevista online com a professora Taciane Dantas Martins Gonçalves, docente da educação infantil na Escola Laura Vicunha em Natal/RN. A professora Taciane compartilhou conosco sua valiosa experiência no campo da educação especial inclusiva. Com uma trajetória notável em sala de aula, ela detalhou os desafios diários que enfrenta e as estratégias eficazes que adota para superar as dificuldades encontradas no ambiente escolar.

Durante nossa conversa, a professora destacou a importância do desenvolvimento de atividades diferenciadas e do envolvimento contínuo com pais e a comunidade escolar para garantir uma inclusão efetiva. Ela enfatizou a necessidade de uma abordagem colaborativa e flexível, assegurando que todos os alunos tenham oportunidades iguais para aprendizado e crescimento. Para Mazzotta, I. (2016). "A inclusão escolar é um processo que exige mudança significativa na forma como as escolas e os professores abordam a diversidade. É necessário não apenas adaptar o currículo, mas também transformar as práticas pedagógicas e criar um ambiente que promova a participação de todos os alunos, respeitando suas diferenças e necessidades." A experiência da professora Taciane ilustra a importância da formação contínua para educadores e a criação de um ambiente educacional acolhedor e adaptativo às diversas necessidades dos alunos.

A professora Taciane Dantas Martins Gonçalves é graduada em Pedagogia e possui especialização em Educação Inclusiva. Com 17 anos de experiência na área de educação infantil, já atuou como gestora educativa do Colégio da Mônica, em Natal/RN. Sua vasta experiência e dedicação à educação especial inclusiva são evidentes na maneira como aborda o ensino e a inclusão de alunos com necessidades especiais, sendo leitora em exames e concursos, transmitir ao candidato com deficiência visual o conteúdo das questões respectivas e preencher o cartão-resposta nas provas subjetivas, reproduzindo fielmente as afirmações do interessado. refletindo seu profundo conhecimento e comprometimento com a educação inclusiva.

Figura 1-Taciane Dantas Martins Gonçalves

Fonte: Acervo pessoal da entrevistada

Diante do contexto do espaço geográfico, a entrevista foi realizada de forma online às 20 horas do dia 30 de julho de 2024. A entrevista, que teve duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

- 1. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia ao trabalhar com alunos com necessidades especiais na educação infantil, e como você lida com esses desafios?**

Taciane Dantas: Atualmente um dos maiores desafios é o fechamento de um diagnóstico, pois muitos pais por falta de recursos financeiro ou até tempo, faz com que muitas crianças tenham frequentado as escolas sem sequer um diagnóstico ou laudo médico. Em outro ponto a falta de recursos necessários no ambiente escolar, para se trabalhar com os alunos atípicos. Muitas escolas carecem de recursos adequados, como materiais adaptados, tecnologia assistiva ou apoio de profissionais especializados.

2. Pode descrever uma atividade diferenciada que você desenvolveu e como ela ajudou um aluno a superar dificuldades específicas?

Taciane Dantas: Em sala de aula gosto de trabalhar muito o Aba que é a Análise do comportamento aplicada, pois esse método auxilia na autonomia, habilidades sociais e comportamentais da criança. Outra atividade que ajuda é criar uma rotina visual, para que a criança ao visualizar o passo a passo das atividades e da rotina da sala de aula, consiga se comunicar de forma clara e compreensível.

3. Quais são as principais estratégias que você utiliza para garantir a inclusão de alunos com necessidades especiais na sua sala de aula?

Taciane Dantas: Incluir essas crianças a rotina dos demais alunos da sala, é essencial para uma inclusão eficaz, fazer com que todos os alunos participem com equidade e respeitando o tempo de realização das tarefas diárias de cada um. outro ponto é personalizar o conteúdo e os métodos de ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno, garantindo que todos tenham acesso ao aprendizado de forma adequada.

4. Qual é o papel dos pais e da comunidade escolar na promoção da inclusão efetiva? Como você envolve esses grupos na educação dos alunos e quais estratégias têm se mostrado mais eficazes?

Taciane Dantas: Ter o apoio e a aceitação dos pais desde o início do diagnóstico é imprevisível, para a evolução desse aluno. Envolve a participação não só da criança, mas dos pais nas atividades extracurriculares da escola também. Manter uma comunicação aberta com a escola e participar das reuniões para entender os avanços e os desafios a se trabalhar com a criança a cada bimestre. Apoiar nas atividades enviadas para casa a fim de reforçar o conteúdo para um melhor aprendizado, são peças fundamentais para o avanço socioemocional e cognitivo do educando.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento à professora Taciane Dantas Martins Gonçalves pela generosa participação na entrevista realizada no dia 30 de julho de 2024. Sua experiência e insights valiosos sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais na educação infantil foram extremamente enriquecedores. Agradecemos por compartilhar seu conhecimento e suas práticas, que certamente contribuirão para um maior entendimento e aprimoramento das estratégias de inclusão.

Seu compromisso com a educação e a dedicação ao desenvolvimento de um ambiente acolhedor e adaptativo são verdadeiramente inspiradores. Muito obrigado por sua colaboração e por ajudar a iluminar o caminho para uma educação mais inclusiva e eficaz.

REFERÊNCIAS

MAZZOTTA, I. Educação inclusiva: Desafios e perspectivas. São Paulo: Editora Loyola, 2016.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>